

Farm to Table: Ενίσχυση της Επιχειρηματικής Αξίας μέσω Αγροδασικών Προϊόντων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα

www.af4eu.eu

Τοπικά προϊόντα σε βελγικές φάρμες

Η έννοια «από το αγρόκτημα στο τραπέζι» δημιουργεί άμεση σύνδεση μεταξύ των αγροκτημάτων και των τοπικών εστιατορίων, ενισχύοντας την αειφόρο προμήθεια τροφίμων και τον αγροτουρισμό. Με προτεραιότητα στα τοπικά προϊόντα, η προσέγγιση αυτή ενισχύει τα περιφερειακά συστήματα διατροφής, υποστηρίζει τους αγρότες και προωθεί περιβαλλοντικά υπεύθυνες γεωργικές πρακτικές. Αντιπροσωπεύει μια αλλαγή στον τρόπο που τα τρόφιμα παράγονται, προετοιμάζονται και απολαμβάνονται, δημιουργώντας στενότερους δεσμούς μεταξύ καταναλωτών και τοπικής γεωργίας. Καθώς αυξάνεται η ζήτηση για βιώσιμα, τοπικά παραγόμενα τρόφιμα, τα αγροδασικά συστήματα προσφέρουν πολύτιμες ευκαιρίες. Αυτά τα συστήματα, που συνδυάζουν δέντρα, καλλιέργειες και ζώα, συμβάλλουν στη βιοποικιλότητα, βελτιώνουν το τοπίο και την υγεία του εδάφους, ενώ παρέχουν στους αγρότες διαφοροποιημένες πηγές εισοδήματος. Όταν εφαρμόζονται αποτελεσματικά, ενισχύουν τις τοπικές οικονομίες και δημιουργούν ανθεκτικά δίκτυα τροφίμων.

Ένα εξαιρετικό παράδειγμα αυτού του μοντέλου στην πράξη είναι το *Bistro Verschil* και το *Verschil Naturelle* στο *Gijs* του Βελγίου. Το καινοτόμο εστιατόριο λειτουργεί δίπλα στο δικό του αγρόκτημα 8 εκταρίων, εξασφαλίζοντας σχεδόν πλήρως αυτόνομη προμήθεια λαχανικών, βοτάνων και φρούτων. Επιπλέον, συνεργάζεται με τοπικούς παραγωγούς, δίνοντας έμφαση στη βιωσιμότητα και την τοπική ταυτότητα των τροφίμων. Τα αγροτικά προϊόντα τους –λαχανικά, βότανα, βρώσιμα λουλούδια, αυγά, σάλτσες, μαρμελάδες και σιρόπια – πωλούνται επίσης σε άλλα εστιατόρια και προσφέρονται σε κουτιά συλλογής στην περιοχή. Το μοντέλο αυτό προσφέρει πολλαπλά πλεονεκτήματα: μεγαλύτερο έλεγχο της ποιότητας, δυνατότητα επανεισαγωγής ξεχασμένων ποικιλιών λαχανικών και μοναδικές ευκαιρίες μάρκετινγκ που τονίζουν τη βιωσιμότητα και την τοπικότητα. Οι πελάτες είναι συχνά πρόθυμοι να πληρώσουν επιπλέον για φρέσκα και ηθικής προέλευσης τρόφιμα, διευκολύνοντας καλύτερες στρατηγικές τιμολόγησης. Τέλος, ο συνδυασμός γεωργίας, γαστρονομίας και αγροδασοπονίας όχι μόνο αυξάνει την ελκυστικότητα του εστιατορίου, αλλά και προωθεί τον αγροτουρισμό, προσελκύοντας επισκέπτες και στηρίζοντας την τοπική οικονομία.

Tobi Hallez

Πανεπιστήμιο της Γάνδης, Βέλγιο

Funded by
the European Union

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. GA 101086563. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι ωστόσο αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.